

Б. Plakhotnikova L. O., Bulakh T. M. Osoblyvosti zabezpechennya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva. Statystyka Ukrayiny. 2021. № 1. S. 26–33.

Дані про авторів

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: lara212010@meta.ua
researcher ID: B-1544-2019

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Information about the author

Larisa Plakhotnikova,

PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: lara212010@meta.ua
researcher ID: B-1544-2019
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

УДК: 330.341

МОШКУН Г. І.
МАРЧЕНКО В. М.

Політика протекціонізму в зовнішній торгівлі продукцією скляної промисловості

Предметом дослідження є заходи протекціонізму в зовнішній торгівлі продукцією зі скла.

Метою дослідження є порівняльний аналіз заходів та обсягів їх застосування країнами партнерами в торгівлі продукцією зі скла.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи. До яких можна віднести: узагальнення, аналіз, синтез, порівняльний, графічний та інші методи.

Результати роботи. У статті проаналізовано поточний стан ринку скляної промисловості, оцінено рівень збитків внаслідок повномасштабної війни та фактори, що їх зумовили. Досліджено зовнішньоекономічну діяльність, представлено аналіз статистичної інформації щодо експортно-імпорتنих операцій з використанням інформаційного порталу «Trade Map», проаналізовано наявні обмеження та заходи захисту, які застосовують країни світу щодо імпорту продукції скляної промисловості. Узагальнено світовий досвід захисту скляної промисловості від іноземної конкуренції та узагальнено наведений матеріал у вигляді висновків щодо політики протекціонізму в сфері скляної промисловості.

Висновки. Політика протекціонізму України є досить розширеною та продуманою, однак недостатньою на даному етапі, адже цій сфері впродовж багатьох років приділялося недостатньо уваги. В останні роки політика країни спрямована на захист підприємств та забезпечення необхідного рівня пропозиції скла для споживачів ринку. В ході аналізу було виявлено, що політика протекціонізму, яку застосовує Україна, є необхідним кроком задля розвитку національного виробництва.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна політика, протекціонізм, експорт, імпорт, мито, квоти, ліцензування.

MOSHKUN H. I.
MARCHENKO V. M.

Protectionist policy in foreign trade in glass industry products

Subject of the study is protectionist measures in foreign trade in glass products.

Objective of the study is a comparative analysis of the measures and the extent of their application by partner countries in trade in glass products.

Research methods. The work utilizes general scientific and specialized methods, including generalization, analysis, synthesis, comparative, graphical, and other methods.

Results. The article provides a detailed analysis of the current state of the glass processing

industry market, estimates approximate loss levels, and identifies the factors behind them. The next step involves examining foreign economic activities, reviewing statistical data on export–import operations and market geography. Using the "Trade Map" information portal, the article analyzes existing restrictions and protective measures applied by Ukraine against countries exporting products to the domestic market. The article concludes with an exploration of measures aimed at protecting the domestic industry, reviewing the experiences of other countries, and summarizing the findings as conclusions on Ukraine's protectionist policy in the glass processing sector.

Conclusions. Ukraine's protectionist policy is extensive and well-planned, though currently insufficient, as this sector has received limited attention for many years. In recent years, the country's policy has focused primarily on protecting domestic enterprises and ensuring an adequate supply of glass for all market consumers. The analysis reveals that Ukraine's use of protectionist policies for the glass production sector is a necessary step to meet domestic market needs amid wartime conditions.

Keywords: foreign economic activity, foreign economic policy, protectionism, export, import, tariff, quotas, licensing.

Постановка проблеми. Склопромисловість є одним із пріоритетних та найважливіших напрямків розвитку національної промисловості, оскільки результати її діяльності використовуються у всіх можливих сферах життя: будівництві, меблевій промисловості, автомобілебудуванні, енергетиці тощо. А з початком повномасштабного вторгнення попит на продукцію цієї промисловості в Україні невпинно зростає, але її пропозиція продовжує скорочуватись через складні умови виробництва, недостатність сировини, кваліфікованого персоналу, виробничих потужностей та сукупність інших негативних факторів.

Політика протекціонізму спрямована, щонайперше, на стимулювання національного виробництва, зростання зайнятості та розвитку промисловості в цілому. Але, водночас, вона може призвести до зниження конкурентоспроможності виготовленої продукції, підвищення її вартості та зменшення надходжень в бюджет. Представлена стаття націлена на дослідження всіх проявів політики протекціонізму в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Детальне вивчення політики протекціонізму є основою багатьох праць та публікацій українських та зарубіжних науковців: В. Поліщук, О. Шарий, І. Ларіна, А. Калетник, Т. Губерна, П. Кругман, Д. Рікардо, Р. Балдвін, В. Кербер та інші. Однак на тлі повномасштабної війни потреба в продукції скляної промисловості значно зросла, окрім того, зростає необхідність в зростанні зайнятості в країні, що і обумовлює необхідність дослідження зовнішньоторговельної політики, зокрема щодо продукції скляної промисловості.

Цілі статті. Основною метою роботи є аналіз скляної промисловості України, дослідження за-

ходів політики протекціонізму, їх оцінка та формування висновків на основі проведених досліджень.

Виклад основного матеріалу. Поняття «протекціонізм» характеризують як політику держави задля регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Метою цієї політики є використання державою ряду обмежень для захисту вітчизняних підприємств.

В останні роки політику протекціонізму сприймають як сукупність заходів, націлених на захист вітчизняних виробників від надмірної конкуренції, зумовленою діяльністю іноземних компаній [1]. Найбільш поширеними інструментами та заходами, до яких вдається держава, стають: мита, квоти, ліцензування, сертифікація та інші обмеження для імпорту продукції. Детальна інформація про інструменти політики протекціонізму наведена на рисунку 1.

Зрозуміло, що такі заходи мають переваги та недоліки. З позитивних моментів слід відмітити, що:

- сприяє розвитку вітчизняних виробників та захисту від надмірної конкуренції;
- заохочення до розширення виробництва, створення робочих місць;
- економічне зростання, зокрема стратегічних секторів;
- зрівняння торговельного та платіжного балансів;
- посилення економічної безпеки через мінімізацію залежності від імпорту продукції;
- технологічний прогрес через розширення досліджень та притік інвестицій у привабливі сектори.

Серед негативних аспектів можна виділити:

- підвищення вартості, оскільки додаткові заходи зумовлюють вищу вартість імпорту;

Тарифні бар'єри	Нетарифні бар'єри	Стимулювання експорту
<ul style="list-style-type: none"> Зменшення привабливості імпорту через підвищення рівня мита 	<ul style="list-style-type: none"> Часткове або повне обмеження імпорту (встановлення квот та ліцензій) 	<ul style="list-style-type: none"> Створення сприятливих умов експорту продукції вітчизняних виробників

Рисунок 1. Інструменти політики протекціонізму

Джерело: складено автором на основі [1].

- зниження мотивації для виробників та низький рівень конкурентоспроможності можуть призвести до погіршення якості продукції;

- обмежене коло вибору продукції для споживачів;

- можливе погіршення партнерських відносин з іншими країнами та введення протекціоністських заходів іншими країнами, що знизить рівень експорту;

Сучасний стан скляної промисловості, зокрема через вплив повномасштабної війни, має низку особливих ознак, зокрема:

- попит на віконні вироби та іншу продукцію скляної промисловості значно зріс. За даними Міністерства розвитку громад та територій, лише за перші півроку війни в Україні було зруйновано понад 116 тисяч житлових будинків, окрім цього руйнувань зазнали промислові будівлі, офіси та інші споруди [2];

- руйнування інфраструктури зумовили зміну споживчих інтересів. Перевага надається більш міцним видам скла, таким як триплекс, ударотривке, гартоване, зміцнене скло тощо;

- введення обмежень на імпорт сировини, матеріалів, готової продукції з деяких країн та заборона будь-яких варіантів співпраці з цими країнами;

- зміна географічної структури імпортно-експортних операцій тощо.

На жаль, на даний час важко уявити та підрахувати збитки, завдані вітчизняному виробництву. На це є декілька причин:

- щоденні обстріли та атаки ворога на інфраструктуру;

- розміщення підприємств на окупованій території;

- негативний вплив на трудові ресурси країни;

- прихованість статистичної інформації в цілях безпеки;

- ускладнення логістики та її постійна зміна в умовах сьогодення та інше.

Найбільшою перешкодою в діяльності та розвитку підприємств є те, що війна все ще триває, а отже щоденно виникають нові ризики, перешкоди, фактори і негативні наслідки для суб'єктів господарювання.

На даний час, існують деякі дослідження, які містять лише приблизну аналітичну інформацію щодо завданих збитків. Наприклад, Київська школа економіки у лютому 2024 року опублікувала дослідження, де стверджується про загальні збитки на суму 155 мільярдів доларів США, з них найбільший відсоток припадає на житловий фонд (лише за приблизними підрахунками в ході повномасштабної війни було зруйновано 250 тисяч будинків), а загальні втрати промисловості та підприємств сягають 13,1 млрд доларів США. Очевидним є те, що кожна зруйнована або пошкоджена споруда – це десятки вікон, які потрібно замінити. Таким чином, лише за найменшою оцінкою щорічні потреби України у віконному склі складають 27 млн м², що в грошовому еквіваленті станом на 2024 рік становить 165 млн доларів США [3].

Скляна промисловість України є важливим елементом економіки, що забезпечує діяльність багатьох інших сфер промисловості та потреби споживачів. До неї відносять:

- виготовлення скла різного розміру;

- оброблення скла, яке може включати ламінування, полірування, різьблення, згинання та вигинання, емалювання та нанесення спеціальних візерунків, тощо;

- додаткова обробка, наприклад свердління або фрезерування;

- виготовлення скляних елементів у меблях, для фасаду та інтер'єру, будівельне скло;

- виготовлення інших видів скляної продукції.

Відтак, підприємства даної промисловості продовжують пошук можливого інструментарію покращення якості продукції та функціонування під-

Таблиця 1. Статистика зовнішньоторговельних операцій товарів зі скла у 2018–2023 рр.

Вид товару	Роки					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Експорт						
Скло та вироби зі скла, тис. дол. США	160290,2	183155,9	208845,0	248934,3	157742,2	147612,7
Темп приросту до попереднього року, %	116,8	114,3	114,0	119,2	63,4	93,6
Імпорт						
Скло та вироби зі скла, тис. дол. США	316367,9	320387,5	307558,3	426371,8	263289,6	313139,4
Темп приросту до попереднього року, %	108,7	101,3	96,0	138,6	61,8	118,9

Джерело: сформовано автором на основі [4]

приємства в цілому, що забезпечить виконання цілей та мети діяльності, а також дасть поштовх до покращення зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність для підприємств даної промисловості є своєрідним інструментом розширення ринків збуту та допомагає залучати іноземні інвестиції.

Для того, щоб сформуванню уявлення про поточну ситуацію скляної промисловості України необхідно розглянути статистичну інформацію щодо експорту та імпорту товарів за видом «Скло та вироби з скла».

Статистичну інформацію щодо експорту та імпорту таблиці 1 візуалізовано на рисунку 2.

Отже, протягом досліджуваного періоду імпорт переважав над експортом і найвищого значення досяг в 2021 році – 426371,8 тис. дол. США. Це пов'язано, з однієї сторони, з тим, що до України імпортується багато товарів зі скла, які є предметами декору. Також значну частину імпорту

до початку повномасштабного вторгнення становила сировина та матеріали з республіки Білорусь та Росії. Співпраця з цими країнами становила близько 75% від усіх поставок, а тому розривання зав'язків з ними негативно вплинуло на скляну промисловість.

За даними державної митної служби, імпортування термолірованого скла в 2021 році становило 340000 тон, що в грошовому вираженні становило більше, ніж 4 млрд грн [3].

На вітчизняному ринку представлена велика кількість підприємств, які спеціалізуються на обробленні листового скла особливо великих розмірів (джамбо-скла). Такі підприємства ведуть діяльність за КВЕД 23.12 – «Формування та обробка листового скла». В Україні до їх числа відносять: ТОВ «Нові Будівельні технології», ТОВ «Проскло», ПрАТ «Завод скловиробів», ТОВ «Завод стеко», ТОВ «Скло-трейд», ТОВ «Блиск-плюс», ПП «Захід-Галичина», ТОВ «Сте-

Рисунку 2. Експорт та імпорт скла і виробів зі скла у 2018–2023 роках

Рисунок 3. Інформація щодо суб'єктів господарювання досліджуваної промисловості

Джерело: [5]

клолюкс», ТОВ «Склопром», ТОВ «Паритет», ТОВ «Тера-глас», ТОВ «Інтерглас груп», ТОВ «Склолюкс», ТОВ «Склоресурс» та інші [5].

За інформацією UC.Market у сфері виробництва листового скла сьогодні працює 685 діючих суб'єктів господарювання, які є основними експортерами продукції.

Що ж стосується експорту, то він мав тенденцію до зростання в 2018–2021 роках, і в 2021 р. становив 248934,3 тис. дол. США. В 2022–2023 році експорт значно скоротився та становив 157742,2 та 147612,7 тис. дол. США відповідно. Таке скорочення обумовлене руйнуванням підприємств, нестачею сировини та матеріалів.

Таблиця 2. Географічна структура експорту та імпорту скла УКТ ЗЕД 7006000000 за січень–серпень 2024 року

Найменування	Одн. виміру	Експорт		Імпорт	
		Кількість	Вартість, тис.дол.США	Кількість	Вартість, тис.дол.США
Всього	кг	526546,89	394,0	417419,88	835,546
Австрія	кг	0	0	139,61	2,590
Бельгія	кг	0	0	10,91	0,225
В'єтнам	кг	0	0	2	0,0026
Греція	кг	239,2	0,300	0	0
Держава Палестина	кг	0	0	6,03	0,126
Іспанія	кг	2,8	0,012	0	0
Італія	кг	0	0	1425,51	10,189
Казахстан	кг	16	4,331	0	0
Китай	кг	0	0	133619,81	212,513
Латвія	кг	1	0,021	0,1	0,672
Невизнач. країни ЄС	кг	0	0	9613,76	10,530
Німеччина	кг	215,7	0,313	5560,59	201,116
Польща	кг	524530,10	384,892	172905,58	214,224
Республіка Молдова	кг	1164,53	1,337	0	0
Словаччина	кг	0	0	2,3	0,262
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	кг	0	0	0,5	3,086
США	кг	0	0	62,66	6,403
Тайвань, провінція Китаю	кг	0	0	0,95	3,568
Туреччина	кг	0	0	303,84	8,363
Угорщина	кг	0	0	93619,27	146,902
Фінляндія	кг	6	0,064	0	0
Франція	кг	313	0,972	58,53	8,914
Чехія	кг	58,56	1,741	69,35	4,561
Швейцарія	кг	0	0	0,033	0,119
Японія	кг	0	0	18,54	1,182

Джерело: складено авторами на основі [4].

Таблиця 3. Ставки мита та обмеження, які застосовує Україна до імпорту товарів за УКТ ЗЕД 7006000000

Країна	Митний тариф	Торгові засоби захисту	Нормативні вимоги
Польща	0%	немає	0
Китай	10%	немає	0
Німеччина	0%	немає	0
Угорщина	0%	немає	0
Італія	0%	немає	0
Франція	0%	немає	0
Туреччина	10%	немає	0
США	10%	немає	0
Чехія	0%	немає	0

Джерело: [6].

Таблиця 4. Обмеження на імпорт продукції з України з товарним кодом 7006000000 у країнах призначення

Країна	Митний тариф	Торгові засоби захисту	Нормативні вимоги
Польща	0%	немає	2
Китай	10%	немає	7
Німеччина	0%	немає	2
Угорщина	0%	немає	2
Італія	0%	немає	2
Франція	0%	немає	2
Туреччина	0%	немає	0
США	0%	немає	32
Чехія	0%	немає	0

Джерело: [6].

Для аналізу протекціонізму щодо продукції скляної промисловості обрано товари під кодом УКТ ЗЕД 7006000000 – скло гнуче, гравіроване, яке піддавалося свердлінню, емалюванню, обробленню країв та іншим способам обробки, але воно не є в рамі та не комбіноване з іншими видами матеріалів.

Даний вид скла є об'єктом зовнішньої торгівлі України, про що свідчать дані табл.2.

Як свідчать дані таблиці 2, при кількісному переважанні експорту продукції з України, її вартість нижча, аніж вартість імпорту аналогічного товару.

За аналогічний проміжок часу імпорт продукції склав 835,55 тис. дол. США, при експорті на суму 394,0 тис. дол. При цьому імпорт склав 417419,88 кг, а експорт – 526546,89 кг.

Для дослідження причин таких розбіжностей проведено аналіз протекціоністських заходів в країнах, які є основними імпортерами даного виду скла та в Україні при його імпорті в країну з тих країн, які зазначені в таблиці 2.

Інформаційним ресурсом для досліджень слугувала база даних «Trade Map». «Trade Map» містить актуальну інформацію щодо статисти-

ки торгівлі, вартості імпорту та експорту, обсягів, темпів зростання. Інформація на сайті представлена про 220 країн та 5300 видів продукції за Гармонізованою системою [6].

Результати аналізу взаємодії України та країн-експортерів, які лідирували за обсягом постачання скляних виробів на вітчизняний ринок наведено в таблицях 3–4.

У відповідності до зовнішньоторговельної політики Польщі, Німеччини, Угорщини, Італії, Чехії існують 2 нормативні вимоги:

- В700 вимоги до якості, безпеки або експлуатації продукції;

- В830 вимоги щодо наявності сертифікації.

Китай до української продукції з кодом 7006000000, застосовує 7 вимог:

- В310 вимоги відносно етикетки на продукції;

- В320 вимоги маркування;

- В330 вимоги до упаковки та упакування;

- В420 вимоги викликані технічними бар'єрами у торгівлі до транспортування та зберігання;

- В190 дозвіл імпорту та ліцензування, які зумовлені технічними бар'єрами у торгівлі, що не включені в інші категорії;

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- В700 вимоги до якості, безпеки або експлуатації продукції (їх є 2 різновиди).

Найбільшу кількість вимог застосовують Сполучені Штати Америки. Окрім, згаданих вище нормативних вимог Китаю, США застосовують наступні:

- В820 вимоги проведення випробувань продукції (8 видів заходів);

- В830 вимоги до сертифікації;

- В852 вимоги до етапів переробки;

- В890 оцінка відповідності через технічні бар'єри у торгівлі (3 вимоги);

- А510 вимоги до холодильної або теплової обробки;

- А530 фумігація (3 вимоги);

- Е320 заборони викликані неекономічними причинами.

З таблиці 3 ми бачимо відсутність нормативних вимог, умов щодо торгових засобів захисту та низький рівень митного тарифу у випадку ввезення скляної продукції на територію України. Пояснити таку ситуацію можна тим, що у 2008 році Україна стала членом СОТ, що відкрило нові можливості для розвитку вигідної торгівлі з 164 країнами-учасниками цієї організації. Загалом, взаємодія України з іншими учасницями СОТ надала ряд переваг з однієї сторони, а з іншої створила додаткові зобов'язання.

Участь країн в СОТ зумовила сприятливі умови для здійснення торгівлі, відсутність дискримінації іноземних товарів, послаблення митних бар'єрів для учасників організації, чітко встановлені межі тарифних зобов'язань та інші. Однак все-таки кожна країна в межах правил та норм СОТ має право на «принцип запобіжних заходів». Сутність якого полягає в праві уряду застосовувати протекціоністські заходи, які будуть обмежувати торгівлю [1].

У той же час було виявлено, що інші країни, особливо високо розвинуті, застосовують більший протекціонізм, ніж Україна. Однак форма його вираження є не митна, а торговельна. Також можна визнати наступну закономірність: розвинуті країни ставлять вимоги до якості, пакування, етикетування, маркування та процесів виготовлення і перевірки товарів. А країни Європейського Союзу мають спільні вимоги до сертифікації, якості та безпеки експлуатації товарів.

В останні десятиліття Україна вдалася до значної сукупності протекціоністських заходів. Напри-

клад, введення імпорتنих мит для товарів з Китаю та Туреччини. Митний тариф для них становить 10%, а також введено обмежень на окремі види скляної продукції. З початком війни введено санкції та інші заходи щодо заборони торгівлі та імпорту з країни-агресора та її союзників.

Уряд нашої країни ввів антидемпінгові мита на імпорт листового скла, оскільки воно використовується в критичних секторах економіки (будівництво та меблева промисловість). Це унеможливує продаж даного виду скла іноземними виробниками за нижчою ціною та захищає вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції.

Раніше поширеними в Україні були субсидії та інші види допомоги місцевому бізнесу для оновлення, розширення або покращення виробництва. А під час повномасштабної війни створюється велика кількість заходів для стимулювання експорту. Серед найбільш дієвих можна виділити портал «Дія.Бізнес.Експорт», запущена МЗС платформа «Nazovni», семінари, навчання та консультації експортерів, надання грантів, створення програми підтримки та пільгові кредити. Варто зауважити, що розвиток виробництва відбувається також в інших критичних галузях, що позитивно впливає на скляну промисловість через підвищення попиту. Адже, як вже було зазначено скляна продукція має високий рівень застосування в таких напрямках як автомобілебудування, будівництво, енергетика та інші.

Нетарифні бар'єри передбачають введення урядом стандартів та інших вимог щодо якості скляної продукції, переліку її складових, способу виготовлення. Такі заходи також створюють ряд перешкод для іноземної продукції, яка має відмінні технологічні та технічні характеристики.

Висновок

Отже, політика протекціонізму України націлена на захист вітчизняного виробництва від надмірного впливу з боку інших країн, зокрема продукції Туреччини і Китаю, яка є нижчою у ціні.

Для того, щоб покращити ситуацію на внутрішньому ринку, також слід брати до уваги досвід наших партнерів та провідних країн світу. Для прикладу, корисною може стати політика Сполучених Штатів Америки. Коли Дональд Трамп, представник республіканців, прийшов до влади, він увів мита на товари з інших країн та значно підвищив митний тариф на товари з Китаю. Його

послідовник Джо Байден не скасував дані ново-введення, а навпаки створив для промисловості додаткові стимули (зокрема у вигляді субсидій). Також за час правління президента було видано указ щодо посилення вимог «Купуй американське». Аадміністрація Джо Байдена витратила понад 465 мільярдів доларів США на підтримку «зелених» секторів промисловості, значні субсидії було надано проектам, які використовують вітчизняну сировину та матеріали. До того ж, споживачі могли отримати вигідні кредити на купівлю автомобілів, які відповідають вимогам локалізації та повністю зібрані у Північній Америці. Усі ці заходи призвели до притоку міжнародних інвестицій та розвитку економіки країни. Для прикладу, шведська компанія, яка спеціалізується на виготовленні запчастин до акумуляторів, перенесла будівництво свого заводу з Німеччини до США [7]. Схожі вимоги до галузей «зеленої» промисловості запроваджує і Японія.

Загалом, проведений аналіз свідчить про те, що Україна вживає заходи з метою захисту вітчизняного виробництва, що в свою чергу забезпечує безперебійний розвиток та розширення можливостей розвитку скляної промисловості, сприяє підвищенню якості продукції, забезпечує населення робочими місцями, знижує ступінь залежності від імпорту та створює поштовх для інших ключових секторів промисловості, де використовуються результати виробництва досліджуваної промисловості.

Однак нам все ж слід більше посилювати політику протекціонізму для захисту вітчизняної промисловості, зокрема беручи до уваги досвід інших країн. Оскільки аналіз скляної промисловості показав, що значна частка імпорту припадала на росію та республіку білорусь, при цьому мало місце ігнорування демпінгу ціни іноземних поставальників, відкриття ринку для імпорту в односторонньому порядку та інші необдумані кроки, які порушують стратегічні інтереси країни та приносять шкоду національній економіці.

Список використаних джерел:

1. Голод В. Ю. Протекціонізм України як засіб обмеження торгівлі з Китаєм: критичний аналіз. Українська асоціація китаєзнавців. №12, 2018. URL: <https://sinologist.com.ua/golod-v-yu-protseksionizm-ukrayiny-yak-zasib-obmezheniya-torgivli-z-kytayem-krytychnyj-analiz/>

2. Собенко Н. За час війни в Україні руйново-но або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків. Суспільне Новини. URL: <https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/> (дата звернення: 26.09.2024)

3. Коли Україна налагодить власне виробництво віконного скла. УКРІНФОРМ: веб-сайт. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3867104-koli-ukraina-naresti-nalagodit-vlasne-virobnictvo-vikonного-skla.html> (дата звернення: 26.09.2024).

4. Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 12.10.2024).

5. Каталог компаній України. YC Market Catalog: веб-сайт. URL: <https://catalog.youcontrol.market/nerudna-promyslovisit/23.12> (дата звернення: 13.10.2024).

6. Market Access Map. URL: <https://www.macmap.org/en/query/customs-duties> (date of access: 15.10.2024).

7. Урок протекціонізму для України від Джо Байдена. Економічна правда.: веб-сайт. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/01/23/696267/> (дата звернення: 25.10.2024).

References:

1. Holod V. Yu. Protektsionizm Ukrayiny yak zasib obmezheniya torhivli z Kytayem: krytychnyy analiz. Ukrayins'ka asotsiatsiya kytayeznavtsiv. №12, 2018. URL: <https://sinologist.com.ua/golod-v-yu-protseksionizm-ukrayiny-yak-zasib-obmezheniya-torgivli-z-kytayem-krytychnyj-analiz/> [in Ukrainian]

2. Sobenko N. Za chas viyny v Ukrayini ruynovano abo poshkodzheno 116 tysyach zhytlovykh budynkiv. Suspil'ne Novyny. URL: <https://suspilne.media/251131-za-cas-vijni-v-ukraini-zrujnovano-abo-poskodzeno-116-tisac-zitlovih-budinkiv/> (date of access: 26.09.2024) [in Ukrainian]

3. Koly Ukrayina nalahodyt' vlasne vyrobnytstvo vikonnoho skla. UKRINFORM: veb-sayt. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3867104-koli-ukraina-naresti-nalagodit-vlasne-virobnictvo-vikonного-skla.html> (date of access: 26.09.2024). [in Ukrainian]

4. Zovnishn'oeekonomichna diyal'nist'. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: veb-sayt. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (date of access: 12.10.2024).

5. Katalog kompaniy Ukrayiny. YC Market Catalog: veb-sayt. URL: <https://catalog.youcontrol.market/nerudna-promyslovisit/23.12> (date of access: 13.10.2024).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6. Market Access Map. URL: <https://www.mac-map.org/en/query/customs-duties> (date of access: 15.10.2024).

7. Urok protektsionizmu dlya Ukrainy vid Dzho Baydena. Ekonomichna pravda.: veb-sayt. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/01/23/696267/> (date of access: 25.10.2024).

Дані про авторів

Мошкун Галина Ігорівна,

магістрантка кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: moshkun22@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0270-2535>

Марченко Валентина Миколаївна,

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4756-3703>

Data about the authors

Halyna Moshkun,

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: moshkun22@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0270-2535>

Valentyna Marchenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: tina_m_2008@ukr.net

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-4756-3703>